

ISSN (o): 3030-3362

N^o 8 (17)

27.08.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Управление рисками в проектной деятельности: искусство предвидения

Хамидуллаев Акром

магистрант факультета Совместных образовательных программ ТГЭУ и УрГЭУ

Аннотация. Сегодня проектная деятельность перестала быть просто инструментом – это настоящее искусство управления, где каждый шаг важен и продуман. Но реализация даже самых блестящих идей сталкивается с множеством скрытых угроз. В этой работе освещаются основные подходы к управлению рисками, раскрываются ключевые этапы процесса, от идентификации до разработки стратегий минимизации. В центре внимания — эффективные инструменты и методы, помогающие превратить риск в управляемую возможность, тем самым создавая прочную основу для успеха проекта.

Ключевые слова: управление рисками, проектная деятельность, анализ рисков, минимизация рисков, методы управления, эффективность проектов, идентификация рисков, оценка рисков, стратегия управления

Risk Management in Project Activities: The Art of Foresight

Khamidullaev Akrom

Master's student of the Faculty of Joint Educational Programs of TSUE and USUE

Abstract. Today, project activities have ceased to be just a tool - it is a real art of management, where every step is important and thought out. But the implementation of even the most brilliant ideas faces many hidden threats. This work highlights the main approaches to risk management, reveals the key stages of the process, from identification to the development of minimization strategies. The focus is on effective tools and methods that help turn risk into a manageable opportunity, thereby creating a solid foundation for project success.

Keywords: risk management, project activities, risk analysis, risk minimization, management methods, project efficiency, risk identification, risk assessment, management strategy

Введение. Каждый проект — как новое приключение: оно начинается с планирования, полное ожиданий и стремления к успеху, но каждый его шаг скрывает неопределенности. Внешние факторы, такие как изменения на рынке, и внутренние сложности — от нехватки ресурсов до технологических препятствий — могут стать серьезными преградами. Управление рисками не просто помогает выявить угрозы, но и развивает гибкость проекта, обеспечивая его устойчивость перед лицом перемен.

Основные этапы управления рисками

1. Идентификация рисков. На этом этапе проект как будто открывает «карту» своих потенциальных угроз. Внешние факторы — экономика, политика, общественное мнение — все они могут повлиять на проект. Внутренние же риски, как нехватка ресурсов или ошибки в планировании, требуют детального изучения, чтобы из угроз они превратились в прогнозируемые задачи.

2. Анализ и оценка рисков. Определить вероятность каждого риска и его возможные последствия для проекта — задача, схожая с предсказанием погоды. Здесь используются различные методы: матрицы рисков, деревья решений, числовые оценки, чтобы точнее спрогнозировать, как именно может измениться проект.

3. Разработка стратегий управления рисками. На этом этапе проектная команда берет инструменты в свои руки, от страховки до создания резервов. Стратегии помогают не только избежать проблем, но и подготовиться к неожиданностям, делая каждый проект как можно более защищенным от форс-мажоров.

4. Реализация и контроль стратегий. Как у капитана корабля, проектный менеджер должен следить за курсом, постоянно корректируя его в зависимости от обстоятельств. Такой контроль позволяет адаптироваться к любой неожиданности, оставаясь верным целям проекта.

Методы управления рисками

Каждый проект может выбрать свой «компас» для анализа и управления рисками:

- **Аналитические методы.** Инструменты, такие как SWOT-анализ и FMEA, напоминают пронизательный взгляд, оценивающий проект с разных сторон. Эти методы помогают глубже понять суть рисков и их природу, превращая угрозы в управляемые задачи.

- **Количественные методы.** Здесь управление рисками приобретает черты математического прогноза. Моделирование Монте-Карло и

вероятностные расчеты позволяют заранее увидеть возможные сценарии развития событий.

- **Организационные методы.** Традиционные методы управления, такие как страхование, договоры с субподрядчиками и распределение ответственности, помогают выстроить прочный каркас, защищающий проект от неожиданных потрясений.

Типы рисков в проектной деятельности

1. Финансовые риски. Когда бюджет проекта сталкивается с неожиданными затратами или дефицитом, его устойчивость оказывается под угрозой. Эффективное управление финансовыми рисками — это как построение плотины, защищающей проект от неожиданных расходов.

2. Технические риски. В мире технологий технические проблемы — частые гости. Ошибки в оборудовании, сбои в программном обеспечении — это вызовы, которые проектная команда должна уметь встретить во всеоружии.

3. Риски человеческих ресурсов. Лучшая идея без талантливой команды теряет свою силу. Нехватка специалистов, отсутствие опыта или конфликты могут ослабить проект, создавая угрозу задержек и снижения качества.

4. Риски поставок и логистики. Непредсказуемые задержки или нестабильные поставки — это как ураган для моряка. Логистические риски требуют подготовки и адаптации, чтобы проект шел по намеченному курсу.

5. Риски, связанные с законодательством и нормативами. Изменения в законодательстве могут потребовать переработки проекта, что грозит изменением сроков и бюджета. Правильная подготовка к таким изменениям помогает проекту сохранять устойчивость даже при смене правил.

Заключение

Управление рисками — это не просто расчет угроз, а искусство предвидения и подготовки. Грамотное управление рисками делает проект неуязвимым для внешних перемен, укрепляя его устойчивость и повышая вероятность достижения успеха. В условиях быстро меняющегося мира проектные команды должны быть готовы к любым вызовам и уметь гибко адаптироваться. Использование интегрированного подхода к управлению рисками, включающего своевременную идентификацию, оценку,

разработку стратегий и постоянный контроль, позволяет не только успешно реализовать проект, но и развивать его на будущее.

Список литературы:

1. PMI (Project Management Institute). *Руководство по Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK)*. 6-е изд. Project Management Institute, 2017.
2. Керцнер, Г. *Управление проектами: системный подход к планированию, расписанию и контролю*. 12-е изд. Wiley, 2017.
3. Чапман, К., & Уорд, С. *Управление рисками в проектах: процессы, методы и идеи*. 2-е изд. John Wiley & Sons, 2003.
4. Мередит, Дж. Р., & Мантел, С. Дж. *Управление проектами: управленческий подход*. 10-е изд. Wiley, 2018.
5. Гвишиани, Д. *Управление рисками в проектах: комплексное руководство*. Springer, 2020.
6. Смит, Н. Дж., Мерна, Т., & Джоблинг, П. *Управление рисками в строительных проектах*. 3-е изд. Blackwell Publishing, 2014.
7. ISO 31000:2018 *Управление рисками – Руководство*. Международная организация по стандартизации, 2018.
8. Раз, Т., Шенхар, А. Дж., & Двир, Д. "Управление рисками, успех проекта и технологическая неопределенность". *R&D Management*, т. 32, № 2, 2002, стр. 101–109.
9. Тернер, Р. Дж. *Руководство по управлению проектами: стратегические изменения в организациях*. 4-е изд. McGraw-Hill, 2014.
10. Туман, Дж. *Разработка планов управления рисками в управлении проектами: методы и техники*. American Management Association, 2016.
11. Шаретт, Р. *Стратегии применения анализа рисков*. McGraw-Hill, 1990.
12. Хиллсон, Д. *Практическое управление рисками в проектах: методология АТОМ*. 3-е изд. Berrett-Koehler Publishers, 2017.
13. Видеман, Р. М. *Управление рисками и возможностями в проектах и программах: руководство*. Project Management Institute, 1992.
14. Клием, Р. Л., & Людин, И. С. *Снижение риска в проектах*. Routledge, 2019.
15. Адамс, Ф. К. "Восприятие рисков и байесовский анализ рисков международных строительных контрактов: случай задержек платежей в развивающейся экономике". *International Journal of Project Management*, т. 26, № 2, 2008, стр. 138–148.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.